

Аденовирусные инфекции у животных: пути передачи возбудителя, симптоматика заболевания, его диагностика и профилактика

Ольга Григорьевна Петрова, доктор ветеринарных наук, профессор, лауреат премии им. И. И. Ползунова, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), Екатеринбург

Татьяна Ивановна Глотова, доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории биотехнологии – диагностического центра, Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук» (ФГБУН СФНЦА РАН), Краснообск

Анатолий Дмитриевич Алексеев, начальник ветеринарной службы – главный государственный ветеринарный инспектор ГУФСИН России по Свердловской области, подполковник внутренней службы, доцент кафедры инфекционной и незаразной патологии, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, Екатеринбург

Окончание (начало в БИО 03/2021)

5. Насколько аденовирусы опасны для птиц?

Ольга Петрова. Аденовирусная инфекция является серьезной угрозой промышленному птицеводству.

Во-первых, у кур она вызывает гепатит с тельцами-включениями, у индеек – геморрагический энтерит, у фазанов – вирусный гепатит и мраморную болезнь селезенки, у перепелов – бронхит.

Во-вторых, аденовирусная инфекция часто выступает в роли вторичного фактора при других инфекционных болезнях, особенно при инфекционном бронхите кур, микоплазмозе и иных заболеваниях дыхательных путей птицы.

В-третьих, аденовирусная инфекция отрицательно влияет на яйценоскость и качество яиц. Возбудителем синдрома снижения яйценоскости (ССЯ-76) является аденовирус ВС-14. Это природный аденовирус уток, который заражает кур. В эмбрионах и культурах клеток утиного происхождения

он размножается намного лучше, чем в эмбрионах и культурах клеток кур. Размножается аденовирус ВС-14 в пищеварительном тракте и выделяется с пометом, может передаваться трансвариально. ССЯ-76 регистрируют у уток и гусей. Заболевание вызывается тремя серотипами аденовирусов которые агглютинируют эритроциты кур.

Татьяна Глотова. Аденовирусные инфекции протекают у птиц в основном хронически; при инфицировании куриных эмбрионов они вызывают летальный исход.

Антонина Павловна Порываева, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

В хозяйствах промышленного птицеводства аденовирусы инфицируют у кур – гепатит, эрозию и язвы желудка у бройлеров, у индеек – геморрагический энтерит, у фазанов – гепатит и мраморную болезнь селезенки, у перепелов – бронхит.

Аденовирусные инфекции могут выступать и в роли вторичных инфекций при других заболеваниях, особенно при инфекционном бронхите кур, микоплазмозе и др.

Наибольшее экономическое значение имеет вызванный аденовирусом синдром снижения яйценоскости. Запускающий ССЯ-76 возбудитель отнесен к аденовирусам по морфологии, химическому составу и особенностям репликации, однако у него не выявляется группоспецифический антиген, характерный для известных на сегодня серотипов аденовирусов птиц. Первым клиническим признаком ССЯ-76 является обесцвечивание пигмента, окрашивающего скорлупу яиц, затем скорлупа истончается и становится мягкой,

Валентина Ивановна Плевакова, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных болезней, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина» (ФГБОУ ВО Омский ГАУ), Омск

далее следует откладывание яиц без скорлупы. При этом яйценоскость может снизиться до 60 %.

Анатолий Алексеев. У птиц аденовирусы серотипов FAdV-2, FAdV-8a, FAdV-8b и FAdV-11 вызывают гепатит (inclusion body hepatitis – IBH).

Серотип FAdV-4 запускает синдром гепатита-гидроперикардита (hepatitis-hydropericardium syndrome – HPS или HHS).

Серотипы FAdV-1 и FAdV-8 провоцируют эрозивную болезнь желудка (gizzard erosion and ulceration – GEU).

Серотип DAdV-1 ведет к развитию синдрома снижения яйценоскости (Egg Drop Syndrome – EDS).

Антонина Порываева. У птиц в настоящее время известно 13 серотипов аденовируса, которые подразделяются на три группы: CELO (Chicken Embryo Lethal Orphan), GAL (Gallus Adeno-Like virus), EDS-76 (Egg Drop Syndrome-76). У птиц аденовирусные инфекции групп CELO и GAL вызывают такие болезни, как гепатиты с тельцами-включениями (инклюзионные гепатиты), геморрагические энтериты, мраморную болезнь селезенки, бронхиты, теносиновиты. EDS-76 обуславливает болезнь, которая получила название «синдром снижения яйценоскости – 76 или литья яиц» (ССЯ-76). Заболевание характеризуется размягчением, депигментацией или отсутствием скорлупы яиц. ССЯ-76 распространен не только в популяциях сельскохозяйственных птиц – кур, уток, гусей, индеек, перепелов, фазанов, но и в популяциях их диких сородичей, а также цапель, голубей, сов, аистов и других птиц.

Валентина Плевакова. У птиц аденовирусы вызывают целый ряд различных инфекционных патологий. По данным отечественных и зарубежных исследователей, у этих теплокровных яйцекладущих позвоночных животных в настоящее время встречаются несколько значимых болезней аденовирусной этиологии.

CELO-инфекция считается заболеванием преимущественно эмбрионов кур, а также цыплят первых дней жизни. Характеризуется гибелью эмбрионов на заключительных этапах инкубации или цыплят сразу после вывода (в 40–80 % случаев) и в первые 1–2 дня жизни.

Бронхит перепелов вызывает поражение верхних дыхательных

Первым клиническим признаком ССЯ-76 является обесцвечивание пигмента, окрашивающего скорлупу яиц, затем скорлупа истончается и становится мягкой, далее следует откладывание яиц без скорлупы.

инфекционный ларинготрахеит и энтерит.

Антонина Порываева. У собак аденовирусная инфекция проявляется в виде инфекционного гепатита (возбудитель CAdV-1) и аденовироза (возбудитель CAdV-2).

Инфекционный гепатит собак – синонимы: «заразное воспаление печени собак», «болезнь Рубарта», «вирусный гепатит» – острая контагиозная болезнь псовых. Еще в 50-е годы прошлого столетия «инфекционный гепатит собак» был зарегистрирован у диких лис, в 60–70-е годы у степного волка и енотовидной собаки.

Аденовироз плотоядных – синоним «инфекционный ларинготрахеит». В естественных условиях к нему восприимчивы песцы, лисы, еноты, волки, койоты. Для возбудителя CAdV-2 характерно длительное вирусоносительство. Так неоднократно описывались случаи заноса аденовирусной инфекции в благополучные собаководческие питомники и звероводческие фермы при закупке племенных производителей, в числе которых были либо животные-вирусоносители, либо животные с латентной формой инфекции.

Валентина Плешакова. В настоящее время у собак аденовирусная инфекция представлена двумя серотипами – 1 и 2. При этом серотип 1 вызывает у собак развитие инфекционного гепатита, а серотип 2 провоцирует преимущественно заболевания верхних дыхательных путей.

7. Что является основным клиническим признаком аденовирусной инфекции у собак?

Ольга Петрова. Проявление патологии напрямую зависит от того, какая у животного форма аденовируса. Симптоматически аденовирусная инфекция может напоминать многие заболевания, поэтому перед назначением лечения важно

путей, глаз, печени и других внутренних органов. В естественных условиях бронхит чаще встречается у перепелов 3–8-недельного возраста.

Геморрагический энтерит индеек вызывает поражение кишечника, печени, селезенки и других органов.

«Мраморная селезенка» фазанов – остропротекающая болезнь, вызывает поражение дыхательной системы, селезенки, печени.

Панкреатит цесарок вызывает поражение поджелудочной железы и других органов.

Аденовирусный гепатит с включениями – гидроперикардит (АДВПГ) – сопровождается гепатитом, спленизмом, панкреатитом, нефрозонефритом, перикардитом.

ССЯ-76 характеризуется поражением половой системы кур, снижением яичной продуктивности, ухудшением качества яиц.

6. Какие аденовирусы встречаются у собак?

Ольга Петрова. У этих животных инфекционный агент имеет две разновидности:

– аденовирус 1 серотипа (CAdV-1) вызывает инфекционный гепатит;

– аденовирус 2 серотипа (CAdV-2) вызывает типичный аденовироз.

CAdV-1 и CAdV-2 заразны для собак. Инфекционный гепатит поражает печень. Заболевание протекает с тяжелыми симптомами, разрушая орган. При аденовирозе у животного наблюдаются насморк, кашель, слизистые дыхательной системы отекают, питомец начинает чихать.

Татьяна Глотова. Семейство *Adenovirus* включает два рода – *Mastadenovirus* и *Aviadenovirus*, которые различаются по генотипу и фенотипу, а также по адаптации к хозяевам – млекопитающим и птицам соответственно.

Аденовирусы, инициирующие заболевания у собак, входят в состав рода *Mastadenovirus* и включают 2 серотипа – 1 (CAdV-1) и 2 (CAdV-2), соответственно вызывающие у этих животных инфекционный гепатит и преимущественно респираторную форму инфекции.

Анатолий Алексеев. Аденовирус серотипа 1 (CAdV-1) является возбудителем инфекционного гепатита собак (infectious canine hepatitis – ICH), аденовирус серотипа 2 (CAdV-2) вызывает у собак

Тилмовет®

25% оральный раствор
тилмикозина

Растворим в воде
любой жесткости

Лучшее проникновение в очаг инфекции
за счет концентрации в макрофагах

Единственный эффективный препарат
против *Enterococcus* *sesoium*

Тилмовет® – зарегистрированная
торговая марка ООО ХЮВЕФАРМА

При аденовируозе у собак наблюдаются характерные воспалительные явления со стороны респираторного тракта: сухой кашель, истечения из носа, фарингит. Со стороны центральной нервной системы – депрессия, анорексия.

установить факт наличия аденовирусной инфекции и обязательно – ее форму.

Основной клинический признак связан с аденовирусом первого серотипа (CA_{AdV}-1).

Признаки инфекционного гепатита:

- общее недомогание (вялость, анорексия, апатия);
- гипертермия свыше 39,5 °С;
- сильная жажда;
- высокая плотность мочи, темный ее цвет и резкий запах;
- проявление интоксикации (тошнота, рвота).

Поражение глаз при аденовирусной инфекции связано с присоединением вторичного патогена и развитием увеита. Роговица становится мутной, у собаки развивается светобоязнь.

Татьяна Глотова. Большая часть собак устойчива к естественному заражению CA_{AdV}-1, у остальных же инфекция протекает в легкой форме и сопровождается развитием фарингита и/или

тонзиллита. В некоторых случаях возможна более тяжелая форма инфекции, с клиническими симптомами поражения печени.

Различают три формы проявления инфекции – молниеносную, острую и хроническую.

При молниеносной форме животные погибают в течение первых суток без каких-либо характерных клинических симптомов. В редких случаях у них повышается температура тела. Эта форма встречается у щенков.

При острой форме инфекции у собаки наблюдаются такие симптомы, как снижение двигательной активности, сонливость, стремление укрыться в темном месте на фоне нормальной температуры тела, которая в течение последующих дней резко поднимается до 41–41,7 °С и часто держится на этом уровне в течение всей болезни. Аппетит у животного пропадает, развивается сильная жажда. Затем появляются рвота (в рвотной массе – желчь и иногда кровь) и понос (кал серовато-белого цвета, иногда с кровью).

У животных отмечают анемию слизистых оболочек и точечные кровоизлияния на них. Позднее манифестируют клинические признаки, связанные с поражением печени – окрашивание слизистых оболочек и непигментированных участков кожи в желтый цвет. У части животных (в 20 % случаев) регистрируют неврологические симптомы (атаксия, бесцельные круговые движения, тремор мускулатуры, изредка парез тазовых конечностей). В отдельных случаях у животных наблюдаются признаки поражения органов зрения: гиперемия конъюнктивы, слезотечение, в редких случаях – увеиты и кератиты.

При переходе острой стадии заболевания в хроническую у животных может развиваться синдром «голубого глаза»: появление на роговице непрозрачных очагов разной формы серовато-голубоватого цвета. При заболевании щенных сук возможны аборт.

Анатолий Алексеев. При острой форме инфекционного гепатита отмечают следующие симптомы: лихорадка, конъюнктивит, тонзиллит, отсутствие аппетита, угнетение, полидипсия, рвота, диарея, кашель, тахипноэ и желтуха. В течение первой недели болезни наблюдается отек роговицы («голубые глаза»), который вызывается репликацией вируса в эндотелиальных клетках роговицы. В редких случаях развивается энцефалит, характеризующийся такими симптомами, как судороги, атаксия, хождение по кругу, слепота и нистагм. Неврологические симптомы могут быть связаны с печеночной энцефалопатией, тромбозом сосудов головного мозга или кровоизлияниями.

У собак, инфицированных CA_{AdV}-2, симптомы таковы: высокая температура, кашель, муцинозная ринорея, тонзиллит, ларинготрахеит, пневмония, рвота и диарея. CA_{AdV}-2 – один из основных возбудителей у собак вирусного энтерита.

Антонина Порываева. Клинические проявления аденовирусной инфекции у собак находятся в прямой зависимости от возраста и иммунного статуса животного. Сверхострое течение заболевания наблюдается в основном у щенков и молодых собак. При сверхостром течении инфекционного гепатита собак в большинстве случаев единственным клиническим признаком может быть гипертермия (до 40 °С). Уровень смертности животных достигает 98 %.

При остром течении заболевания клинические признаки проявляются как постепенно нарастающая вялость, нарушения координации движений, рвота с примесью желчи, тонзиллит и кератиты. Необходимо подчеркнуть, что кератит у собак является своеобразным дополнительным «клиническим маркером» инфекционного гепатита, известным под названиями «голубой глаз» и «отек роговицы глаза». На одном или обоих глазах больного животного появляется белесое помутнение роговицы без явных признаков гнойного воспаления. Держатся эти признаки несколько дней, постепенно «голубизна» исчезает и глаз приобретает естественный цвет и вид.

При аденовируозе у собак наблюдаются характерные воспалительные явления со стороны респираторного тракта: сухой кашель, истечения из носа, фарингит. Со стороны центральной нервной системы – депрессия, анорексия.

Валентина Плешакова. У собак общими клиническими признаками аденовирусной инфекции, вызванной возбудителем как серотипа 1, так и серотипа 2, являются повышение температуры тела, отказ от корма, рвотные позывы, кашель, чихание, диарея.

8. В чем заключаются основные профилактические мероприятия, позволяющие предупредить у животных аденовирусную инфекцию?

Ольга Петрова. У крупного рогатого скота аденовирусную инфекцию диагностируют, основываясь на анализе эпизоотологических, клинических данных, патолого-анатомических изменений и результатов лабораторных исследований. При этом решающее значение имеют лабораторные исследования, так как сходную патологию могут вызвать вирусы ПГ-3, инфекционного ринотрахеита, диареи, респираторно-синтициальной инфекции, а также хламидии и другие агенты. Соответственно, поступивший в лабораторию материал параллельно исследуют на все вышеуказанные инфекции, используя для этого диагностические наборы.

У птиц возбудитель синдрома снижения яйценоскости вызывает

образование специфических антител на 7–14-е сутки после заражения. Переболевшие аденовирусной инфекцией куры приобретают к ней напряженный длительный иммунитет. Данных относительно повторного заболевания кур аденовирусной инфекцией в литературе нет. Диагноз ставят комплексно с учетом эпизоотологических, клинических, патолого-анатомических признаков и результатов лабораторных исследований. Для предварительной постановки диагноза разработаны графики развития яичной продуктивности. При этом учитывают, что ССЯ-76 приводит к снижению у курицы яйценоскости при достижении ею 200–240-дневного возраста. Если же падение яйценоскости наблюдается в другом возрастном пе-

Переболевшие аденовирусной инфекцией куры приобретают к ней напряженный длительный иммунитет. Данных относительно повторного заболевания кур аденовирусной инфекцией в литературе нет.

новиральной инфекции является проведение дифференциальных диагностических исследований. Необходимость таких исследований продиктована тем, что диагноз «Аденовирусная инфекция» по эпизоотологическим данным, клиническим признакам и патолого-анатомическим изменениям установить нельзя, так как сходную, а в ряде случаев почти идентичную патологию могут вызывать вирусы других таксонов. Например, у крупного рогатого скота это возбудители, вызывающие острые респираторные вирусные инфекции – парагрипп-3, инфекционный ринотрахеит, респираторно-синцициальная инфекция, вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек. При проведении лабораторной диагностики аденовирусной инфекции у крупного рогатого скота параллельно исследуют клинические материалы и на возбудителей группы ОРВИ. Общая методология диагностических исследований сводится к следующим этапам:

- 1) обнаружение антигена аденовируса и/или его ДНК в клинических пробах от больных животных или птиц;
- 2) выявление специфических антител в сыворотках крови больных и переболевших животных или птиц;
- 3) выделение возбудителя и его групповая идентификация.

Валентина Плешакова. Необходимо отметить, что достижения в иммунопрофилактике аденовирусной инфекции более скромные, чем в иммунопрофилактике других вирусных болезней. Это, очевидно, связано с множеством типов возбудителя и латентным течением самой инфекции у взрослых животных.

На современном этапе развития ветеринарной науки в качестве основного профилактического средства рекомендуется использование вакцин.

Так, с 2006 года выпускаются вакцины против аденовируса крупного рогатого скота на основе векторных

риоде, особенно у кур в возрасте старше 300 дней, то причину этого следует искать в чем-то другом, а не в ССЯ-76.

Решающее значение при установлении диагноза имеют результаты лабораторных исследований, и основным из них является реакция задержки гемагглютинации (РЗГА). При проведении дифференциального диагноза необходимо исключить снижение яйценоскости в результате инфекционного бронхита, болезни Ньюкасла, воздействия вируса СЕЛО, а также неподходящих условий содержания и кормления. Для предупреждения синдрома снижения яйценоскости разработана специфическая профилактика в виде моновалентных и ассоциированных вакцин.

У собак при подозрении на САУ-1 делают УЗИ брюшной полости, оценивают состояние печени, проводят ряд серологических исследований крови, чтобы выявить антитела. Анализируют коагулограмму, биохимические показатели крови и результаты ее общеклинического анализа.

Вакцинация – основной способ предупреждения аденовирусной инфекции у животных всех видов.

Татьяна Глотова. Диагностика основана на анализе клинических и патолого-анатомических признаков. Диагноз подтверждают выделением вируса в первичных культурах клеток тестикул бычка, почки эмбриона коровы, легких эмбриона коровы (аденовирусы крупного рогатого скота) и развивающихся куриных эмбрионах (аденовирусы птиц) с последующей идентификацией генома вируса методами ОТ-ПЦР и ОТ-ПЦР-РВ.

Ретроспективная диагностика направлена на выявление четырехкратного и более прироста титров антител при исследовании парных проб сыворотки крови, отобранных в период заболевания (первая проба) и через три-четыре недели с момента его манифестации (вторая проба). Серологические исследования проводят с применением иммуноферментного анализа и реакции микронеutralизации.

Для профилактики применяют живые и инактивированные вакцины.

Анатолий Алексеев. Основой предупреждения у животных аденовирусных инфекций являются:

- вакцинопрофилактика;
- повышение общей резистентности организма путем снижения оказываемой на него микробной нагрузки (проведение дезинфекции);
- применение иммуномодулирующих препаратов;
- улучшение условий кормления и содержания.

Для диагностики аденовирусных инфекций применяются ПЦР и серологическая диагностика.

Антонина Порываева. Основные профилактические мероприятия при аденовирусной инфекции у животных и птиц определяются двумя направлениями: 1) создание пассивной защиты с помощью специфических гипериммунных сывороток против аденовирусной инфекции; 2) формирование противoadеновирусного популяционного иммунитета в результате вакцинации.

Необходимым условием при разработке алгоритмов профилактических мероприятий при аде-

технологий. Однако, по данным ряда отечественных и зарубежных исследователей, до настоящего времени нет доказанного успеха практического их применения.

В Российской Федерации и в странах СНГ применяются инактивированные вакцины из штаммов двух серологических групп аденовируса, а также бивалентная вакцина, содержащая возбудитель аденовирусной инфекции крупного рогатого скота (двух групп) и возбудитель пастереллеза крупного рогатого скота.

В ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (Казань) разработана полиспецифическая вакцина против респираторных и желудочно-кишечных инфекций телят, которая представляет собой биопрепарат, содержащий в высоких титрах специфические антитела против вирусов ПГ-3, ИРТ, ВД, аденовируса, ротавируса, коронавируса, а также хламидий и *E. coli* крупного рогатого скота. Вакцина предназначена для специфической профилактики и лечения телят, больных респираторными и желудочно-кишечными инфекциями.

Для специфической профилактики СЕЛО-инфекции у птиц используются маловалентные инактивированные вакцины против данной инфекции, а также 3-валентные вакцины против СЕЛО (из штамма *Phelps*), ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур.

Для профилактики бронхита перепелов за рубежом апробирована тканевая вакцина из аденовирусов серотипа 1.

Для специфической профилактики геморрагического энтерита индеек применяют живые вакцины из аттенуированных штаммов вируса и инактивированные (тканевые) вакцины. Живую вакцину можно использовать для профилактики болезни «мраморная селезенка» у фазанов.

Для специфической профилактики применяются инактивированные гидроокисьалюминиевые и эмульсионные вакцины.

Для специфической профилактики геморрагического энтерита индеек применяют живые вакцины из аттенуированных штаммов вируса и инактивированные (тканевые) вакцины.

Для специфической профилактики ССЯ-76 используется инактивированная вакцина, которая вводится птице внутримышечно или подкожно при достижении ею возраста 90–120 дней, причем не позднее, чем за 30 дней до начала яйцекладки. Имеются 1-, 2-, 3-, 4- и более валентные вакцины в различных сочетаниях, позволяющие одновременно вакцинировать птиц от ССЯ-76, ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита, болезни Гамборо и других болезней.

В связи с тем, что по эпизоотологическим, клиническим и патолого-анатомическим признакам верифицировать аденовирусную инфекцию весьма проблематично, при постановке диагноза решающее значение имеют лабораторные исследования.

Лабораторная диагностика аденовирусной инфекции у крупного

рогатого скота заключается в следующем:

- обнаружение АГ в патологическом материале (мазках, отпечатках, срезах), полученном от больных животных, в ИФА и РСК;
- выделение возбудителя в культуре клеток ТБ, ПЭК или ЛЭК и его групповая идентификация в серологических реакциях (РСК, РДП, РИФ);
- выявление АГ в сыворотке крови больных и переболевших животных (ретроспективная диагностика) в серологических реакциях (РСК, РНГА, РДП и ELISA).

Лабораторную диагностику аденовирусной инфекции проводят с использованием соответствующего набора диагностикумов и при параллельном исследовании материала на ПГ-3, крс РСИ КРС, ИРТ и ВД-БС. Показана возможность тестирования аденовирусной инфекции с помощью ДНК-зонда. ■

